

Fragebogen für Lehrlinge

Lehrjahr: 1 2 3 4 Geschlecht: w m Lehre mit Matura: geplant nein

Lehrberuf: _____ Muttersprache: _____

Teil 1: Verwendung von Computern

1) Welche der folgenden Geräte haben Sie zur Verfügung?

	Gehört mir		Zu Hause	an einem anderen Ort
<input type="checkbox"/> Smartphone	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
<input type="checkbox"/> Tablet	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
<input type="checkbox"/> Computer mit Internet	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
<input type="checkbox"/> Computer ohne Internet	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____

2) Wie viele Stunden verbringen Sie an Wochentagen am Computer, Tablet oder Smartphone?

keine Zeit weniger als ½ Stunde ½ Stunde-1 h 1-2 h 2-3 h 3-4 h mehr als 4 h

3) Wie viele Stunden verbringen Sie am Wochenende jeden Tag am Computer, Tablet oder Smartphone?

keine Zeit weniger als ½ Stunde ½ Stunde-1 h 1-2 h 2-3 h 3-4 h mehr als 4 h

4) Bis zu welcher Uhrzeit verwenden Sie Computer, Tablet oder Smartphone am Abend unter der Woche?

Gar nicht Bis zum Einschlafen Bis _____ Uhr

5) Bis zu welcher Uhrzeit verwenden Sie Computer, Tablet oder Smartphone am Abend am Wochenende?

Gar nicht Bis zum Einschlafen Bis _____ Uhr

6) Benützen Sie Ihr Handy während der Arbeit?

immer häufig eher häufig eher selten selten nie

7) Benützen Sie Ihr Handy während der ABV Ausbildungen?

immer häufig eher häufig eher selten selten nie

8) Benützen Sie Ihr Handy während des Unterrichts in der Berufsschule?

immer häufig eher häufig eher selten selten nie

9) Verwenden Sie eines der folgenden Geräte zum Musikhören?

Computer Tablet Smartphone keines davon

10) Verwenden Sie eines der folgenden Geräte um Spiele zu spielen?

Computer Tablet Smartphone keines davon

11) Verwenden Sie eines der folgenden Geräte um Filme anzuschauen?

Computer Tablet Smartphone keines davon

12) Verwenden Sie eines der folgenden Geräte um Fotos anzuschauen?

Computer Tablet Smartphone keines davon

13) Verwenden Sie eines der folgenden Geräte um soziale Netzwerke aufzusuchen (z.B. Facebook, Instagram, Twitter...)?

Computer Tablet Smartphone keines davon

14) Wie oft surfen Sie einfach so im Internet, ohne ein bestimmtes Ziel?

immer häufig eher häufig eher selten selten nie

15) Verwenden Sie das Internet für die Arbeit (z.B. Informationen einholen, E-Mails ...)?

immer häufig eher häufig eher selten selten nie

16) Verwenden Sie das Internet für die Berufsschule (z.B. zum Lernen, für Referate ...)?
 immer häufig eher häufig eher selten selten nie

17) Welche der folgenden Anwendungen nutzen Sie?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Facebook | <input type="checkbox"/> E-Mail |
| <input type="checkbox"/> Twitter | <input type="checkbox"/> Skype |
| <input type="checkbox"/> What's App / messenger / iMessage | <input type="checkbox"/> Snapchat |
| <input type="checkbox"/> Instagram | <input type="checkbox"/> YouTube |
| <input type="checkbox"/> andere: _____ | <input type="checkbox"/> andere: _____ |

18) Welche Aktivitäten führen Sie vor allem mit Computer, Tablet oder Smartphone aus?

Teil 2: Selbsteinschätzung

19) Ich kann ein Foto oder Video machen und auf einer Webseite hochladen.
 stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu

20) Ich kann gut mit Computern, Tablets oder Smartphones umgehen.
 stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu

21) Wenn ich bei der Arbeit mit Computern, Tablets oder Smartphones auf ein Problem stoße, weiß ich jemanden, an den ich mich wenden kann, und bitte um Hilfe.
 stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu

22) Wenn ich bei der Arbeit mit Computern, Tablets oder Smartphones auf ein Problem stoße, gebe ich auf und mache nicht weiter.
 stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu

23) Wenn ich bei der Arbeit mit Computern, Tablets oder Smartphones auf ein Problem stoße, versuche ich das Problem alleine zu lösen, auch, wenn ich mir dabei schwertue.
 stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu

24) Ich arbeite gerne mit Computern, Tablets oder Smartphones.
 stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu

25) Ich könnte eine neue online-Plattform für meine Ausbildung benützen, auch wenn ich noch nie eine in dieser Art benützt hätte.
 stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu

26) Ich könnte eine neue online-Plattform für meine Ausbildung benützen, auch wenn mir niemand dabei helfen würde.
 stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu

27) Ich könnte eine neue online-Plattform für meine Ausbildung benützen, wenn ich nur ein Handbuch oder eine Anleitung hätte.
 stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu

28) Ich könnte eine neue online-Plattform für meine Ausbildung benützen, wenn ich jemanden um Hilfe bitten könnte, falls ich nicht mehr weiterweiß.
 stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu

29) Ich könnte eine neue online-Plattform für meine Ausbildung benützen, wenn ich erst jemand anderem dabei zusehen könnte, bevor ich es selbst probiere.
 stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu

Die Teilnahme an dieser Umfrage ist freiwillig und die Angaben werden für die Erstellung einer Lernplattform für *ABV – mein Job*, sowie wissenschaftliche Publikationen und Vorträge genutzt. Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet.

😊 Vielen herzlichen Dank! 😊